

РАЗДЕЛ: МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444652>

УДК 691.175

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

А.А. Помазкина,

студент 3 курса, спец. «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)»,

КЖТ УрГУПС

П.В. Сарыков,

студент 3 курса, спец. 15.03.01 «Машиностроение»,

Институт новых материалов и технологий,

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

Н.В. Шарафитдинова,

преподаватель КЖТ,

КЖТ УрГУПС,

г. Екатеринбург

Аннотация: В представленной работе представлены неметаллические материалы, применяемые в пассажирских вагонах. Дана характеристика теплоизоляционных материалов. Рассмотрены материалы, применяемые для облицовки внутренних помещений кузовов вагонов. Дана характеристика полимерных материалов при изготовлении диванов и спальных полок пассажирских вагонов. Перечислены требования для применения изделий из полимеров на железнодорожном транспорте.

Ключевые слова: пассажирские вагоны, неметаллические материалы, теплоизоляционные материалы, пенополиуретаны, бумажно-слоистый пластик «Манминит», винилискож, поливинилхлоридный линолеумом марок «Метролин», «Транслин», поликапроамид, полиамид, полиэтилен, волокнит, стекловолкнит, составы на основе эпоксидных смол, фторопласты, железобетонные шпалы, амортизаторы, карбонитовые прокладки

ANALYSIS OF THE BASIC REQUIREMENTS FOR POLYMER MATERIALS ON THE ROLLING STATION OF RAILWAYS

A.A. Pomazkina,

3rd year student, special "Technical operation of transport radio-electronic equipment (by mode of transport)",

KZhT UrGUPS

P.V. Sarykov,

3rd year student, spec. 03/15/01 "Mechanical Engineering",

Institute of New Materials and Technologies,

UrFU them. the first President of Russia B.N. Yeltsin

N.V. Sharafitdinova,

KZhT teacher,

KZhT UrGUPS,

Yekaterinburg city

Abstract: The presented work presents non-metallic materials used in passenger cars. The characteristics of heat-insulating materials are given. The materials used for cladding the interior of the car bodies are considered. The characteristic of polymeric materials in the manufacture of sofas and sleeping bunks of passenger cars is given. The requirements for the use of polymer products in railway transport are listed.

Key words: passenger cars, non-metallic materials, heat-insulating materials, polyurethane foams, paper-laminated plastic "Manminit", vinyl leather, polyvinyl chloride linoleum of the brands "Metrolin", "Translin", polycapraamide, polyamide, polyethylene, fiberglass, fiberglass, epoxy-based resins, fluoroplastics, reinforced concrete sleepers, shock absorbers, carbonite gaskets

Неметаллические материалы применяются в таких узлах пассажирских вагонов, как изоляция, облицовка, диваны, полки, перегородки, полы, двери, вагонная мебель. Теплоизоляционные материалы в пассажирских вагонах снижают теплопередачу от металлической обшивки кузова во внутренние его помещения, сохраняют определенный температурный режим в вагоне. В пассажирских вагонах современной постройки в качестве теплоизоляции применяют плиты из стеклянного негорючего штапельного волокна, упакованные в полиэтиленовые пакеты [1-8].

К теплоизоляционным материалам, используемым в вагоне, относятся пенополиуретаны. Их можно наносить напылением или обеспечивать изоляцию заливкой между внешней и внутренней обшивками

стены кузова вагона. Работы по применению напыляемой изоляции проводились в конце 80-х гг. XX в. на Тверском вагоностроительном заводе и ряде других вагоноремонтных предприятий. Вначале 90-х гг. они были практически свернуты из-за отсутствия необходимого сырья и технологического оборудования. Кроме этого, широкое применение в вагоностроении нашли пенопласты, изготовленные на основе пеностирола с порошкообразными добавками. Они имеют малую удельную массу, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, стойки к химическому и водяному воздействию.

Для облицовки внутренних помещений кузовов вагонов применяют трудновоспламеняемый бумажно-слоистый пластик «Манминит» (потолки, перегородки, стены). Бумажно-слоистый пластик получают методом прессования бумаги специальных видов, пропитанной синтетическими термореактивными связующими. Наружная поверхность пластика обладает стойкостью к воздействию ударных нагрузок, хорошо очищается от загрязнений. В последние годы получили распространение облицовочные панели из стеклопластика на основе полиэфирных смол пониженной горючести. Такой вариант облицовки был применен при изготовлении скоростных пассажирских вагонов поезда «Невский экспресс». В настоящее время ведутся работы по применению стеклопластиковых панелей на пассажирских вагонах всех типов.

Полимерные материалы используют при изготовлении диванов и спальных полок пассажирских вагонов, на каркасы которых укладывают эластичные пенополиуретановые подушки. Для обивки диванов и спальных полок применяется винилискожа пониженной горючести, представляющую собой тонкий рулонный материал на тканевой основе с нанесением на нее поливинилхлоридного покрытия.

Полы пассажирских вагонов покрывают износостойким поливинилхлоридный линолеумом марок «Метролин», «Транслин».

Поликапроамид идет на изготовление втулок шарнирных соединений рычагов и тяг тормозной передачи вагонных тележек; полиамид – мыльниц, газетных сеток, розеток, кронштейнов крепления штор, зеркал и др.

Пластмассы хорошо сопротивляются повышенной влажности. В связи с этим в вагоностроении из пластмасс изготавливают различные детали и узлы системы водоснабжения некоторых пассажирских вагонов: баки для воды из стеклопластика на основе полиэфирной смолы; трубы, вентили, тройники и другие соединительные детали из полиэтилена. Применение пластмасс позволяет снизить вес вагона, продлить срок службы и уменьшить трудоемкость при изготовлении и ремонте.

Кроме этого, полимерные материалы используют для восстановления изношенных и поврежденных узлов и деталей вагона для

повторного их использования, а также для изготовления деталей. В ремонтном производстве наиболее часто применяют полиамид, полиэтилен, волокнит, стекловолокнит, составы на основе эпоксидных смол, фторопласты и др.

Изделия из полимеров используются в верхнем строении железнодорожного пути в качестве амортизаторов. Перевод железнодорожного пути на железобетонные шпалы привел к увеличению жесткости пути и динамических нагрузок, возникающих при движении подвижного состава. Усиление динамических нагрузок оказывает негативное воздействие на подвижной состав и рельсовый путь, происходит большая просадка шпал на стыках. Для снижения динамических нагрузок используются амортизаторы – полимерные прокладки, которыми обкладывают с двух сторон металлическую подкладку между подошвой рельса и шпалой. Полимерные прокладки увеличивают трение между рельсами и металлической подкладкой, обеспечивают равномерную передачу давления от подошвы рельса на всю площадь подкладки и электрическую изоляцию рельсов от полотна. В качестве амортизаторов применяют резиновые или карбонитовые прокладки, для электрической изоляции закладных болтов от узла рельсового скрепления используют втулки из морозостойкой полиамидной композиции.

Список литературы

- [1] Адашкин А.М. *Материаловедение и технология металлических, неметаллических и композиционных материалов: Учебник.* / А.М. Адашкин, А.Н. Красновский. – М.: Форум, 2018. – 592 с.
- [2] Арзамасов В.Б. *Материаловедение: Учебник.* / В.Б. Арзамасов. – М.: Academia, 2019. – 224 с.
- [3] Вологжанина С.А. *Материаловедение: Учебник.* / С.А. Вологжанина. – М.: Academia, 2018. – 40 с.
- [4] Груздев В.С. *Материаловедение: Учебник.* / В.С. Груздев. – М.: Academia, 2019. – 432 с.
- [5] Дмитренко В.П. *Материаловедение в машиностроении: Учебное пособие* / В.П. Дмитренко, Н.Б. Мануйлова. – М.: Инфра-М, 2017. – 560 с.
- [6] Моряков О.С. *Материаловедение: Учебник.* / О.С. Моряков. – М.: Academia, 2019. – 200 с.
- [7] Сеферов Г.Г. *Материаловедение: Учебное пособие* / Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков. – М.: Риор, 2019. – 120 с.
- [8] Черепяхин А.А. *Материаловедение (спо)* / А.А. Черепяхин, И.И. Колгунов, В.А. Кузнецов. – М.: КноРус, 2017. – 398 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Adaskin A.M. Materials science and technology of metallic, non-metallic and composite materials: Textbook. / A.M. Adaskin, A.N. Krasnovsky. - М.: Forum, 2018. -- 592 p.

[2] Arzamasov V.B. Materials Science: Textbook. / V.B. Arzamasov. - М.: Academia, 2019. -- 224 p.

[3] Vologzhanina S.A. Materials Science: Textbook. / S.A. Vologzhanin. - М.: Academia, 2018. -- 40 p.

[4] Gruzdev V.S. Materials Science: Textbook. / V.S. Gruzdev. - М.: Academia, 2019. -- 432 p.

[5] Dmitrenko V.P. Materials science in mechanical engineering: Textbook / V.P. Dmitrenko, N.B. Manuilova. - М.: Infra-M, 2017. -- 560 p.

[6] Moryakov O.S. Materials Science: Textbook. / O.S. Sailors. - М.: Academia, 2019. -- 200 p.

[7] Seferov G.G. Materials Science: Textbook / G.G. Seferov, V.T. Batiykov. - М.: Rior, 2019. -- 120 p.

[8] Cherepakhin A.A. Materials science (SPO) / A.A. Cherepakhin, I.I. Koltunov, V.A. Kuznetsov. - М.: KnoRus, 2017. -- 398 p.

© А.А. Помазкина, П.В. Сарыков, Н.В. Шарафитдинова, 2020

Поступила в редакцию 19.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Помазкина А.А., Сарыков П.В., Шарафитдинова Н.В. Анализ основных требований к полимерным материалам на подвижном составе железных дорог // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 26-30. URL: <https://ip-journal.ru/>